

CANSÓ DIVERTIDA

de la aventurada hora de dos casals, que vivian desunits per causa de poch pà, y havent tornat ab amistat, los dos se manifestan los bens que han adquirit en lo temps de sa ausencia, com veurà lo curios llegidor, en la

Tersera part den Silvestre y la Mónica.

DIÁLOGO.

Silvestre.

No ya milló vida,
que la del pagés,
ni mes mala vida
ques no tenir res;
nosaltres de est modo
aném sens dinés.

Resposta. Nom fa res ques diga
per tots los carres.

Mónica.

Silvestre repara,

la que per un ral,
fa mes mala cara
que un animal;
nosaltres encara
no habém perdut res, etc.

Silvestre.

Jo may antinch por,
que cap lladre am robia,
com tampoch temor
que res se mallogria;
menos cap senyor
me pledegia res, etc.

Mónica.

Abans nons casárem,
si presen ho tens,
á parlar entrarem
dels nostres grans bens;
los dos be hi vinguerem
no hi ha que dir res, etc.

Silvestre.

Mónica mengañáres
eran bons mos intens
tú res am parlares
de los teus grans bens;
y jo de est modo
he quedad sense res, etc.

Mónica.

La casamentera,
á mi men digué,
no pasias quimera
que jo viuréu bé;
la pau verdadera
ab los pobres es, etc.

Silvestre.

Molta rahó té,
puig nosaltres dos,
podém viurer bé
com lo Cá ab lo Os;
y cuidar mol be
de nostra afés, etc.

Mónica.

Com tú Silvestró
est esbarrerát
at será mol bó
lo pá escrostat
jo faria aixó
si te agradés, etc.

Silvestre.

Gracias Moniqueta
agraesch tal favor,
per mes que crusteta
pendré ab amor;
y com mes sequeta
ay esteré mes, etc.

Mónica.

A tú convindria
cada dematí,
un poch de malvasia
ó vi del mes fi;
jo ja cuidaria
agra nos tornés, etc.

Silvestre.

May he begut vi,
de dolent ni bó
y tú me vas di
quera un borrarxó;
podrias ben dir
que jot perdonés, etc.

Mónica.

¿Ay Silvestre meu,
aixó bas dir jo?
am sap mol de greu
sols no de aixó;
fou lo inten meu
quel Rey te prengué, etc.

Silvestre.

¡Ay Mónica mia!
ja ets perdonada,
jo nom presumia
tu fossas estada
pero vida mia
noy pensaré mes, etc.

Mónica.

Corra al beinát,
una veu poch bona,
que tu has deixat
á la tua dona;
ja ets perdonat
si noy tornas mes, etc.

Silvestre.

Si ets penedida,
de tot lo que has dit,
fem fer una crida
per tot circuit;
que entre nosaltres
ja la pau ayés, etc.

Mónica.

Se jo ben manar,
lo rumbo de casa
may has de trobar
llum, foch ni brasa;
per estalviar
vingan los demés, etc.

Silvestre.

A casa no hi ha,
ratas tampoch gats,
perque lo poch pá
los ha desterrats:
not molestará
enbará de res, etc.

Mónica.

Lo porch y gallina,
la burra y gat,
causaría muhina
en lo meu estat;
tampoch la vehina
may at dirá res, etc.

Silvestre.

Viurás descansada
sens ja may pastar,
tampoch la bugada
tindrás de aixugar;
ni cosa criada
quet causi tropés, etc.

Mónica.

En tóta la Auropa,
Reys ni Emperadós,
no tindrán mes tropa
que nosaltres dos;
y tan poca sopa
ni menos dinés, etc.

Silvestre.

No havém de pagá,
res á la Nació,
com tampoch pensá
en res de aixó;
ni quis morirá
quens perbinguia res, etc.

Mónica.

Jo tinch ben contat,
ab un any cabal
tot just he guanyat
un xabu per sal;
lo habia avansat
escombrant carrés, etc.

Silvestre.

Jot dono paraula,
not faré cansar
portant pa á taula
ni escudellar
y menos cuidar
cap dels forastés, etc.

Mónica.

No tinch de cuidar,
de forn ni molí,
tampoch pa llascar
per tú ni per mí;
y blat may comprar
com fan los demés, etc.

Silvestre.

Al parer de alguns,
ja seguim la moda,
tots los colors junts
portem en la roba;
polls, xinxas y puns
may neu bistos mes, etc.

Mónica.

Res no si detura,
de tant foradat;
mes nom fa fretura
perque caritat;
am fant mes segura
y tinch menos pes, etc.

Silvestre.

Jo un cop pasaba,
prop la bucaría,
totom me cridaba
la parraqueria;
y un que xiulaba
sense los demés, etc.

50
Mónica.

Sent jo tant curiosa,
segons mon estat,
un colp que merdosa
isque al veinat;
vas eser la glosa
de tots los demés, etc.

Silvestre.

Quant era pastor
guardan mon remat.
passá un senyor
per lo meu custat;
sentí un gran fató
y quedá mol ofés, etc.

Mónica.

De fer treballar,
Curders ó Parayres,
no men puch queixar
si son rundinayres
perque yo filar
no se cose es, etc.

Silvestre.

Fa trente tres anys,
q' era jo pastó,
quant ab mos afanys,
guarní lo serró;
fense paliganys
á perdut lo pés, etc.

Mónica.

Jo may ne donaba
un pun á la roba,
perque ben mirada
ja beig que me sobra:
ben despedesada
porte menos pes, etc.

Silvestre.

Al meu vestit nou,
fou de caritat;
que llástimo mou,
de tant foradat:
no crech valguia un sou
ni quatre dinés, etc.

Mónica.

Quant jo era grasa,
nom podía mourer,
mes ara ma grassa,
com un broch de rouer,
nils pardals de passa
no ban mes lleugés, etc.

Silvestre.

Ab molta porfia.
ló bastó guarní,
perque pretenia:
tornás á sarví:
com jo mol temía
los cans de pagés, etc.

Mónica.

Quant jo era joba
portaba esclops nous,
ja veus que es proba
que guardaba bous:
perso am dius la cuva
de termes grosés, etc.

Silvestre.

Mols dinés guanyaba,
quant era pastó,
luego los gastava
ab pa de crustó;
lo amo nom dava
de soldada res, etc.

Mónica.

Silvestre á criada,
jo am bas pusár,
tota la soldada
luego vas gastar;
ab una flasada
balgué sis dinés, etc.

Los dos.

Ja que per un ral,
havem empenyát,
tot nostre cabal
baya per comprát;
puig que tan poch val
ni quatre dinés, etc.

FI.

REUS:—Librería de Vidal, arrabal alto de Jesus, núm. 5.
En la misma se halla un buen surtido de trovos, relaciones, romances, canciones, histo-
rias, soldados, una buena colección de sainetes y diferentes libritos chistosos.